

Les plastiques ajoutés intentionnellement dans les produits d'hygiène et de soins : une source majeure de microplastiques dans l'environnement

Devenir, impacts et stratégies d'atténuation

Introduction

Les microplastiques sont de petits fragments de plastique (de plus grande dimension ≤ 5 mm). Ils sont largement répandus dans l'environnement, et leur nocivité a été mise en évidence à plusieurs niveaux d'organisation biologique^{1,2}. Les microplastiques proviennent de multiples sources. On les classe généralement en deux catégories : les microplastiques primaires, fabriqués à une taille < 5 mm, comme les granulés plastiques industriels³ et les particules ajoutées intentionnellement à des produits tels que les peintures⁴, les produits d'entretien domestiques et industriels et les cosmétiques ; et les microplastiques secondaires, issus de l'usure d'objets de plus grande taille, notamment les pneus⁵, les textiles⁶ et les débris plastiques. On estime que 12,7 millions de tonnes de microplastiques sont libérés chaque année dans l'environnement⁷. Les microplastiques étant persistants et ne pouvant être éliminés facilement, les interventions visant à minimiser leurs rejets dans l'environnement sont essentielles.

Ce document se concentre sur les produits d'hygiène et de soins, dont la contribution aux microplastiques rejetés dans l'environnement est estimée à 47 000 tonnes par an.

Les produits d'hygiène et de soin, sources de microplastiques

Une source majeure de microplastiques provient de ceux qui sont ajoutés intentionnellement aux produits d'hygiène et de soins, notamment les produits « à rincer » tels que les cosmétiques, les crèmes solaires, les déodorants, les gommages pour le visage et les savons, ainsi que les dentifrices. Les particules de plastique utilisées dans ces produits mesurent généralement entre 1 μm et 1 mm, et certains produits peuvent contenir des millions de particules de plastique qui sont ensuite rejetées dans les eaux usées⁸.

Les microplastiques ajoutés intentionnellement lors de la fabrication des produits d'hygiène et de soins sont généralement appelés « microbilles » et se présentent sous diverses formes, notamment des ellipses, des fragments de forme irrégulière et des sphères^{8,9}. Certaines régions du

monde bénéficient d'un traitement des eaux usées efficace, capable de retenir une part importante des microplastiques de grande taille ($\sim 300 \mu\text{m}$). Cependant, de telles installations font défaut dans de nombreuses autres régions. Tous les microplastiques qui ne sont pas retenus seront alors rejetés dans l'environnement avec les eaux traitées¹⁰. De plus, il est courant d'épandre sur les terres agricoles, comme matières fertilisantes¹¹ les boues issues du traitement des eaux usées, qui retiennent les particules de plastique, ou de les incinérer. Ces pratiques peuvent dès lors entraîner des émissions de microplastiques et de dioxyde de carbone^{12,13}.

Les « microbilles » sont généralement fabriquées à partir de polyéthylène (PE) (y compris les cosmétiques à paillettes), mais peuvent également être composées de poly(éthylène téréphtalate) (PET), de nylon, de polypropylène (PP) et de poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA)^{8,9}. Comme tous les plastiques, une fois dans l'environnement, ces microplastiques se fragmentent en particules plus petites¹⁴.

Les microbilles peuvent être dispersées par l'air, l'eau et les organismes. Leur nature hétérogène se traduit par un potentiel de transport différent de celui des particules naturelles¹⁵. Alors que ces dernières font partie intégrante de la dynamique des flux au sein des écosystèmes et ne causent qu'un préjudice minime, la toxicité est avérée pour l'exposition aux microplastiques^{16,17} y compris à ceux issus des produits d'hygiène et de soins¹⁸.

Bien que les informations sur la composition chimique des microplastiques utilisés dans les produits d'hygiène et de soins soient limitées, les plastiques contiennent de manière générale des mélanges de polymères, de monomères résiduels, d'oligomères, d'additifs chimiques et de substances non intentionnellement ajoutées (NIAS)*¹⁹. Les microplastiques, y compris ceux utilisés dans les produits d'hygiène et de soins, peuvent également accumuler des substances chimiques nocives⁸ telles que des métaux lourds et des polluants organiques présents dans l'environnement, et peuvent faciliter leur absorption par les organismes. De plus, la colonisation de leur surface par des microbes peut entraîner le transport d'agents pathogènes, notamment *Vibrio* spp. et *E. coli*, ainsi que de

Figure 1. À gauche : microplastiques ajoutés intentionnellement (microbilles) extraits d'un produit cosmétique (grossissement x 60) ; en haut à droite : microbilles extraites d'une gamme de produits cosmétiques en 2015⁸, et présentées dans de petits pots devant le produit. Certains de ces produits contiennent des millions de particules de plastique. En bas à gauche : ces mêmes produits ne contenaient plus de telles particules (pots vides) après l'entrée en vigueur de la législation britannique en 2018. Source : Université de Plymouth

gènes de résistance aux antibiotiques^{20,21}.

Une enquête menée au Royaume-Uni a révélé que les consommateurs s'inquiétaient de la présence de microbilles de plastique dans leurs produits cosmétiques et que l'intérêt pour la société de cet ajout intentionnel de microplastiques n'était pas clairement établi²².

L'ingestion de microplastiques présents dans les produits d'hygiène bucco-dentaire²³ constitue une voie d'exposition majeure pour l'organisme humain. L'absorption cutanée représente quant à elle un sujet de préoccupation sanitaire émergent comme voie d'exposition potentielle pour les produits contenant des microplastiques et qui sont appliqués sur la peau. Par exemple, la petite taille des microplastiques présents dans les produits d'hygiène et de soins, notamment dans les crèmes solaires²⁴ et les gommages pour le visage²⁵, suscite certaines inquiétudes.

Mesures visant à éliminer le rejet de microplastiques ajoutés intentionnellement

La réglementation et la surveillance des microplastiques primaires fabriqués (≤ 5 mm) et ajoutés intentionnellement aux produits d'hygiène et de soins (Fig. 1) peuvent s'avérer relativement simples à mettre en œuvre. Par exemple, les micro-

billes ajoutées aux produits d'hygiène et de soins sont désormais interdites dans de nombreux pays, ainsi que dans l'Espace économique européen (EEE)²⁶, et en 2023, la législation européenne REACH sur les produits chimiques a étendu cette interdiction à tous les produits contenant des microplastiques ajoutés intentionnellement²⁷.

Le traité mondial sur les plastiques offre une occasion unique de réglementer la production et l'utilisation dans la fabrication, la vente, la distribution, ainsi que l'importation ou l'exportation de microplastiques « ajoutés intentionnellement » aux produits (articles 3 et 5 ; texte du Président de décembre 2024)²⁸.

Le remplacement des plastiques conventionnels utilisés dans ces produits par des « alternatives » en plastique biodégradable suscite des inquiétudes, car il est peu probable que ces alternatives se dégradent facilement dans l'environnement naturel^{9,29}. Plusieurs substituts naturels non plastiques, notamment les grains de blé, la pierre ponce, la silice et le sel marin³⁰, se sont révélés plus performants que les microbilles de plastique en termes de disponibilité des ressources, d'impact environnemental et sanitaire. Ils étaient par ailleurs souvent moins chers que les options en plastique.

Citation : Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2026), Les plastiques ajoutés intentionnellement dans les produits d'hygiène et de soins : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544650>

Auteurs : Freija Mendrik, Trisia Farrelly, Stephanie Reynaud, Winnie Courtene-Jones, Richard C. Thompson

Relecteurs : Justin Boucher, Bethanie Carney Almroth, Florin-Constantin Mihai, Valentin Dettling, Martin Wagner

Traducteurs : Marie-France Dignac, Muriel Mercier-Bonin, Stéphanie Reynaud, Xavier Cousin

Références

1. Thompson R. C., et al. (2024), Twenty years of microplastic pollution research—what have we learned? *Science*, 386, ead12746, DOI: <https://doi.org/10.1126/science.adl2746>
2. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2024), Lutter contre la pollution microplastique via le Traité mondial sur le plastique. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16364142>
3. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2026), Granulés, poudres et flocons plastiques : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544611>
4. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2024), Les peintures : Une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544299>
5. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2024), Les pneus : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544502>
6. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2026), Les microfibrilles issues des textiles : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544594>
7. Earth Action, (2023), Leakage of microplastics into oceans and land. https://www.e-a.earth/wp-content/uploads/2024/03/EA_2023_Update_Primary_Microplastics_2024_03_11-1.pdf
8. Napper I.E, et al., (2015), Characterisation, Quantity and Sorptive Properties of Microplastics Extracted From Cosmetics. *Mar. Pollut. Bull.*, 99:178-85. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.07.029>
9. UNEP (2015) Plastic in Cosmetics, <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9664>
10. Talvitie, J., et al., (2017), How well is microlitter purified from wastewater?—A detailed study on the stepwise removal of microlitter in a tertiary level wastewater treatment plant. *Water Res.*, 109, 164-172. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.11.046>
11. Cydzik-Kwiatkowska, A., et al., (2022), Fate of microplastic in sludge management systems. *Sci. Total Environ.*, 848, 157466. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157466>
12. Turovskiy, Izrail S., & Mathai, P. K. (2006), Wastewater sludge processing. John Wiley & Sons Publishing DOI: <https://doi.org/10.1002/047179161X>
13. Yang, Z., et al., (2021), Is incineration the terminator of plastics and microplastics? *J. Hazard. Mater.*, 401, 123429, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123429>
14. Hartmann N. B., et al., (2019), Are we speaking the same language? Recommendations for a definition and categorization framework for plastic debris. *Environ. Sci. Tech.*, 1039-1047, DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.8b05297>
15. Waldschläger, K. et al. (2022), Learning from natural sediments to tackle microplastics challenges: A multidisciplinary perspective, *Earth Sci. Res.*, 228, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.earscrev.2022.104021>

[acs.est.3c01307](#)

16. SAPEA, (2019), A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. <https://scientificadvice.eu/advice/a-scientific-perspective-on-microplastics-in-nature-and-society/>

17. Gomes, T., et al., (2022), Ecotoxicological impacts of micro-and nanoplastics in terrestrial and aquatic environments. In: Bank, M.S. (eds) Microplastic in the Environment: Pattern and Process. Environmental Contamination Remediation and Management. Springer, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78627-4_7

18. Kalčíková, G., et al., (2017), Impact of polyethylene microbeads on the floating freshwater plant duckweed *Lemna minor*. *Environ. Pollut.*, 230, 1108-1115, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.07.050>

19. Wagner, M., et al., (2024), State of the science on plastic chemicals-Identifying and addressing chemicals and polymers of concern. *PlastChem*, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10701706>

20. Junaid, M., et al., (2022). Enrichment and dissemination of bacterial pathogens by microplastics in the aquatic environment. *Sci. Total Environ.*, 830, 154720, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154720>

21. Stevenson, E.M. et al., (2024), Selection for antimicrobial resistance in the plastisphere. *Sci. Total Environ.*, 168234, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168234>

22. Anderson A.G. et al., (2016), Microplastics in personal care products: Exploring perceptions of environmentalists, beauticians and students. *Mar. Pollut. Bull.* 113(1-2), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.10.048>

23. Protyusha, G. B. et al. (2024) Microplastics in oral healthcare products (OHPs) and their environmental health risks and mitigation measure, *Environ. Pollut.*, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.123118>

24. Sun, A., & Wang, W. X., (2023), Photodegradation of microplastics by ZnO nanoparticles with resulting cellular and subcellular responses. *Environ. Sci. Tech.*, 57(21), 8118-8129, DOI: <https://doi.org/10.1021/>

25. Gopinath, P. M., et al. (2021), Prospects on the nano-plastic particles internalization and induction of cellular response in human keratinocytes. *Part. Fibre Toxicol.*, 18 1-24, DOI: <https://doi.org/10.1186/s12989-021-00428-9>

26. Raubenheimer, K., & Niko U. (2024), Global criteria to address problematic, unnecessary and avoidable plastic products. Nordic Council of Ministers. <https://www.norden.org/en/publication/global-criteria-address-problematic-unnecessary-and-avoidable-plastic-products>

27. Commission Européenne, (2023), Règlement (UE) n° 2023/2055 du 25/09/23 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055>

28. PNUE, (2024) Texte du Président - Cinquième Session Busan. Comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le milieu marin. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/46710>

29. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2023) Traité mondial sur les plastiques : quel rôle donner aux plastiques biosourcés, biodégradables et au bioplastiques ? DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10021063>

30. Hunt, C.F., Lin, W.H., Voulvoulis, N. (2021), Evaluating alternatives to plastic microbeads in cosmetics. *Nat Sustain* 4, 366-372 DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00651-w>